

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ИЗБОРА НА РЕСТОРАНТИ В ПЕРИОДА СЛЕД ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

Блага Р. Русева, Димитър В. Батуров
Колеж по туризъм – Благоевград, ruseva.blaga2@gmail.com,
dimitarbaturov@gmail.com

РЕЗЮМЕ: *Пандемията от COVID-19 засегна всички сфери на икономиката, включително ресторантьорския. Особено актуален стана въпросът в този сектор за това по какъв начин заведенията могат да дочакат възстановяването на регулярния поток от посетители, тоест да се адаптират към възникналите проблеми. Този въпрос обаче, може да бъде решен единствено с редица изследвания, насочени към нагласите, потребностите, ценностите, възможностите, предпочитанията и т.н. на посетителите. Получените резултати от проведените анализи могат да бъдат полезни при изготвянето на стратегия за справянето с проблемите в заведенията или сектора. Поради тази причина и настоящото изследване е насочено към изследване на факторите, които влияят върху избора на ресторант в периода след пандемията от COVID-19. Резултатите показват, че сред най-значимите фактори за избор на ресторант според респондентите са: заведението да е чисто, храната да е прясна и персоналът да е любезен.*

КЛЮЧОВИ ДУМИ: *ресторанти, значими фактори, COVID-19*

FACTORS INFLUENCING RESTAURANT CHOICE IN THE POST-PANDEMIC PERIOD OF THE COVID -19

Blaga R. Rousseva, Dimitar V. Baturov
College of Tourism-Blagoevgrad

ABSTRACT: *The COVID-19 pandemic affected all areas of the economy, including the restaurant industry. In this sector particularly relevant was the question how the establishments can wait for the restoration of the regular flow of visitors, i.e. to adapt to the problems that have arisen. However, this question can be solved only by a number of studies focusing on attitudes, needs, values, opportunities, preferences, etc. of the visitors. The results obtained by the analyses carried out can be useful in preparing a strategy for dealing with the problems in the establishments or sector. For this reason, the current study is also aimed to investigate the factors which influence restaurant's choice in the period after the Apostille-19 pandemic. The results show that among the most significant factors for choosing a restaurant according to respondents are: the restaurant is clean, the food is fresh and the staff is friendly.*

KEY WORDS: *restaurants, factors, COVID-19*

Увод

Мащабите на разпространението на COVID-19 показаха, че няма сфера на човешка дейност, която да не остане незасегната от вирусната инфекция, от социални, икономически, до психологични и общочовешки. Бяхме свидетели на многобройни човешки жертви. В научната литература редица изследвания, доказаха различни психологични проявления на заплахата COVID-19, като тези на Световната здравна организация, на учени като А. Тхостов, G. Güvenç, D. Til Öğüt и др. Изследванията сочат, че от гледна точка на психологичната наука можем да говорим за нарастващи нива на тревога и страх, които се отразят на туристическата индустрия в национален и в световен мащаб. Разпространеността на тревогата сред населението според голяма част от изследванията варира в рамките на 20 до 35% (Тхостов, 2020). Проявите варират от усещане за неопределеност и несигурност в бъдещето (включително при пътуване или за работата) до психосоматични оплаквания, страхове (от заразяване, от смърт и пр.), промяна на намеренията, изолация, самота, панически пристъпи и

дезорганизация на поведението на човека водещо до дисфункционалната тревожност и болестна психопатология.

Повишените нива на тревога у населението доведоха на индивидуално ниво в: защитно поведение (дезинфекция, натрапливо миене на ръцете, правене на прекомерни покупки и пр.); в ограничително поведение, стигащо до тотална изолация и напускане на работа; в опити да се убедят околните и най-вече близките, че заплахата е твърде голяма, като тези опити могат да стигат до разпространение на неверни слухове в социалните медии (Батуров, Русева, 2021).

След пандемията от COVID-19, хората преосмислиха и промениха начина, по който общуват, по който се хранят и пътуват. Развиха се цели направления свързани с доставяне на „храна по домовете“. Хотелиерите въведоха строги противоепидемиологични мерки, касаещи повишаване на хигиенните изисквания на територията на хотелския комплекс; контрол върху здравословното състояние на работещите в него; изолиране на туристи с висока температура; 24 часово медицинско осигуряване; постоянна връзка с държавните отговорни противоепидемиологични структури. На национално равнище бяха разработени ефективни национални стратегии и програми. В международен аспект всички страни дадоха своя принос в развитие на глобална стратегия за справяне с подобни бъдещи пандемии. Необходимо е всички страни, под ръководството на Международната организация на труда МОТ, да усъвършенстват международните трудови стандарти, постоянно да подобряват своите конкретни програми за превенция. Тъй като условията на работното място постоянно се променят, мерките за ЗБУТ трябва да бъдат адаптирани успоредно. Независимо от напредъка по отношение на управлението на ЗБУТ, все още има спешна необходимост от засилване на националните системи за ЗБУТ и на програмите, отразяващи принципите, заложиени в съответните международни трудови стандарти на МОТ.

Продължителният инкубационен период на някои инфекциозни агенти, страхът за здравето и предприетите мерки за запазване на живота на гражданите са сред основните фактори, които оказаха негативно влияние на ресторантьорския сектор, от което все още му е трудно да се възстанови напълно (Серова и кол., 2023).

Цел

Да се изследват факторите, които влияят върху избора на ресторант.

Участници в изследването

Изследвани са (чрез Google forms) 90 пълнолетни лица – български жители (мъже и жени), на възраст 18-72 г., средна възраст 43 г.

Метод

За събирането на данните е използван анкетен метод, съдържащ въпроси относно разходите, за които споделят респондентите при посещение на ресторант, както и въпроси относно значимостта на отделните характеристики на заведението (чистота, близост, разнообразие на храните и пр.). Скалата, по която респондентите отговарят на всяко твърдение е петстепенна тип ликерт, където 1 съответства на „никак не е важно“ до 5 – „в голяма степен е важно“.

За обработка на събраните данни е приложен честотен анализ.

Резултати

Във Фигура 1 са представени резултати от проведения честотен анализ, целящ да определи значимостта на отделните характеристики на заведенията при избора на ресторант от страна на респондентите.

Фигура 1. Значимостта на отделните характеристики на заведенията при избора на ресторант

Проведеният анализ показва, че сред най-значимите фактори за избор на ресторант според респондентите са: заведението да е чисто, храната да е прясна и персоналът да е любезен. Ниските цени отстъпват пред чистотата и качеството на храната, както и пред отношението на персонала. В този контекст обяснение за значимостта на начина, по който се държи персонала, отново може да се търси от една страна в съвестността при изпълнението на задачите у персонала, които обикновено засягат хигиената и качеството на продуктите, които се предлагат в ресторантите. От друга страна отношението на персонала е свързано с моментното емоционално състояние на посетителя, както сочат и предишни изследвания, доколкото това отношение до голяма степен определя комфорта по време на престоя в ресторанта (Ситнюк, 2020).

От друга страна като най-малко значими при избора на ресторант се определят следните фактори: заведението да е посещавано от известни хора, от „избрани хора“, да има нестандартен интериор, да осигурява възможност за пушене, в заведението да има повече хора.

При предишно изследване по метода „експертно интервю“ на факторите, определящи търсенето в ресторантьорския сектор се определят такива като качеството и разнообразието на предлаганите ястия и напитки, цената на продуктите, както и възможността за обслужване онлайн (Серова и кол., 2023). Това проучване е насочено и към причините, които възпрепятстват предприемането и развиването на иновационния потенциал в сектора. Учените поставят акцент върху две големи групи фактори:

- 1) на вътрешната среда (*микрониво*);
- 2) на външната среда, които не зависят от дейността на организацията (*макрониво*).

Проведеният анализ от Серова и колектив на факторите от микронивото, които влияят върху избора на ресторант (Серова и кол., 2023) извежда като най-значими следните: асортимента на предлаганите ястия, хигиената, качеството на обслужването и атмосферата. Към външните фактори учените посочват: икономическите условия, социофемографските характеристики на хората, средови фактори и пр. Като най-голямо въздействие на мерките срещу последствията от COVID-19 има начинът, по който ресторантите реагират върху проблемите, свързани с търсенето, както и иновационния потенциал на компаниите. Редица ресторанти започват да предлагат доставки по домовете със собствен или чужд доставчик, като поставят на преден план мерките за санитарна безопасност. Някои ресторанти създават собствени приложения за онлайн поръчки, други компании премахват възможността за All inclusive, за да намалят вероятността за заразяване.

Заклучение

Проведеното изследване на факторите (от микронивото), влияещи върху избора на ресторант в периода след пандемията от COVID-19 показва, че сред най-значимите фактори за избор на ресторант според респондентите са: заведението да е чисто, храната да е прясна и персоналът да е любезен. Полученият резултат е в подкрепа на предишно изследване, което извежда като водещи асортимента на

предлаганите ястия, хигиената, качеството на обслужването и атмосферата (Серова и кол., 2023).

Настоящото изследване може да бъде полезно за хората, работещи в сферата на ресторантьорството, но то съдържа и някои ограничения: обемът на извадката и фактът, че не са изследвани факторите на външната среда, които не зависят от дейността на организацията (от макронивото).

Ние смятаме, че когато работодателят иска да оцени конкретния риск, то той на първо място трябва да си зададе въпроса: Какво в работата може да причини вреда на хората? и да реши дали мениджърският екип е направил достатъчно, или е необходимо да се извърши още нещо, за да се избегне тази вреда.

Използвана литература

- Батуров, Д., Русева, Б. (2021). Психология на работещите в сферата на туризма в условия на пандемия. Благоевград: ЮЗУ, ISBN 978-954-9497-32-8.
- Русева, Б. (2024). Фактори, влияещи върху избора на дестинация за пътуване с цел туризъм. Сп. Пирински книжовни листи, Година XV Брой XV, стр. 99-103, ISSN: 1312-6911.
- Серова, Е. Г., Воробьев, П. Ф., & Файнштейн, Е. М. (2023). Влияние пандемии COVID-19 на ресторанный бизнес: рекомендации на основе экспертного интервью. *Управленческое консультирование*, (2 (170)), 99-121.
- Ситнюк, М. А. (2020). Аспекты формирования стратегии ресторанного бизнеса в условиях пандемии. *Молодой ученый*, (21), 188-190.
- Тхостов, А. (2020) Психологическое содержание тревоги и профилактики в ситуации инфодемии: защита от коронавируса или „порочный круг“ тревоги? *Консультативная психология и психотерапия*. Т. 28, с. 70-89.